

Otel Çalışanlarında Rekreatif Aktivitelerin İş Stresiyle İlişkisi: Antalya İli Örneği

Hüseyin GEYİK¹
Eda GÜZEL¹

¹Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karaman, Türkiye

²Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Karaman, Türkiye

DOI:10.5281/zenodo.17441644

Research Article

Received:

Accepted:

Published:

25.09.2025

21.10.2025

26.10.2025

Özet

Bu çalışma, otel sektöründe çalışan bireylerin boş zaman etkinliklerine katılım düzeylerinin, iş stresi algıları üzerindeki potansiyel etkisini araştırmayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda, aktif boş zaman değerlendirilmesinin çalışanların iş stresi seviyeleriyle ilişkisini belirlemek de çalışmanın hedefleri arasındadır. Antalya ilindeki çeşitli otellerde görev yapan 160 personel (98 kadın, 62 erkek), uygun örnekleme metoduyla araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Veri toplama aşamasında, iş stresi düzeylerini ölçmek için Efeoğlu tarafından geliştirilen İş Stresi Ölçeği ve boş zaman katılımını belirlemek için Sevil tarafından geliştirilen Boş Zaman Katılım Ölçeği kullanılmıştır. Toplanan verilerin analizinde, katılımcıların demografik özelliklerinin dağılımını anlamak için tanımlayıcı istatistikler (yüzde ve frekans) hesaplanmış, verilerin normalliği çarpıklık ve basıklık değerleri aracılığıyla incelenmiştir. Gruplar arasındaki olası farklılıkları test etmek amacıyla t-testi ve ANOVA analizi uygulanmış ve istatistiksel anlamlılık sınırı $\alpha = 0.05$ olarak belirlenmiştir. Araştırma sonuçları, katılımcıların cinsiyet, medeni durum, yaş, sektördeki deneyim süresi ve refah düzeyi gibi değişkenlerin hem iş stresi hem de boş zaman katılımının alt boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yaratmadığını göstermiştir. Çalışmanın kısıtlılıkları ve ilerideki araştırmalar için öneriler bu çerçevede tartışılmıştır. Gelecekteki benzer çalışmaların, farklı sosyo-demografik gruplar üzerinde yürütülmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Boş Zaman, Rekreatif, İş Stresi

The Relationship Between Recreational Activities and Job Stress Among Hotel Employees: The Case of Antalya Province

Abstract

This study aims to investigate the potential impact of hotel employees' participation in leisure activities on their perceived job stress. Additionally, it seeks to determine the relationship between active leisure engagement and employees' levels of job stress. The sample of the study consisted of 160 hotel employees (98 female, 62 male) working in various hotels in Antalya Province, selected through a convenience sampling method. During the data collection process, the Job Stress Scale developed by Efeoğlu was used to measure job stress levels, and the Leisure Participation Scale developed by Sevil was employed to assess leisure involvement. In the data analysis stage, descriptive statistics (percentage and frequency) were calculated to examine the distribution of participants' demographic characteristics, while normality was assessed using skewness and kurtosis values. Independent sample t-tests and ANOVA analyses were conducted to test potential differences between groups, and the statistical significance level was set at $\alpha = 0.05$. The results indicated that variables such as gender, marital status, age, years of experience in the sector, and level of well-being did not cause statistically significant differences in either job stress or the subdimensions of leisure participation. The limitations of the study and suggestions for future research were discussed within this framework. It is recommended that future studies be conducted on different socio-demographic groups to gain a broader understanding of the topic.

Keywords: Job Stress, Leisure Time, Recreation.

GİRİŞ

İş hayatımızın önemli bir parçasını oluşturmaktadır. İnsanlar zamanlarının büyük bir bölümünü çalışarak geçirmektedirler ve bu nedenle de çalışanların iş yerlerinde memnun olmaları hem çalışan hem de işveren açısından oldukça önemlidir. İşteki memnuniyet duygusu olarak da tanımlanan iş tatmini John (2011) göre, bir kişinin işi, iş arkadaşları ve çalışma koşulları hakkında hissettiklerini yansıtan bir tutum olarak tanımlanmaktadır. Bu his olumlu olduğu takdirde işte büyük bir motivasyona yol açmaktadır. İnsan kaynakları departmanının en büyük endişelerinden biri de çalışanlarında bu memnuniyeti oluşturabilmenin yollarını bulmaktır (Shiyani, 2018; John, 2011).

Huffmon (2011) göre, şirket kültürüne eğlence ve dinlenme faaliyetlerini entegre etmek çalışanları memnun etmek için önemli yaklaşımlardan biridir. Geçmişte yöneticiler iş gücünü motive ve memnun etmek için ikramiye, ayrıcalıklar, ücretli tatil gibi birtakım parasal ödüller kullanıyorlardı. Bu yaklaşımlar işe yarıyordu fakat geçici bir temelde başarı sağlıyordu. Şimdi ise son yıllarda yöneticiler tarafından daha kalıcı ve uzun süreli bir motivasyon çabaları sarf edilmektedir fakat Huffmon (2011) göre, bunun şirketin kültürünü ve çalışma ortamını değiştirerek başarılabilirliğini öne sürmektedir (Huffmon,2011).Araştırmalar çalışanlar, işten ve çalışma ortamından memnun olduğunda ancak bu durumun işletme gelirinde büyük bir artışa yol açabileceğini göstermektedir. Bu nedenle de rekreatif aktiviteler ile iş tatmini arasındaki olumlu ilişkiyi anlayabilmek bu noktada oldukça önemlidir (Pattanayak, 2005).

Rekreasyon bir kişinin rahatlamak eğlenmek ve enerji kazanmak için yapmayı seçtiği bir aktivite olarak tanımlanmaktadır. Sadece bireyleri teşvik etmek ve motive etmekle kalmaz aynı zamanda günlük aktivitelerini maksimum gelişme ve enerjiyle gerçekleştirebilmeleri için onları yenilemektedir (Shujat vd., 2011). Rekreasyon, bireylerin fizyolojik ve psikolojik açıdan yenilenmelerine olanak sağlayan, kişisel gelişime katkıda bulunan yaşamsal bir alan olarak da tanımlanmaktadır (Karaküçük, 2005; Çuhadar,2025).Geçmişte oyun ve iş açıkça tanımlanmış sınırlarla ayrılmıştı ve bu iki kavramının birbirleri ile hiçbir bağlantısı olmadığı varsayıyordu. Fakat günümüzde kendi alanlarında başarılarını kanıtlamış yöneticiler bunun çağımızda modern günlük zorluklarla başa çıkmada etkili bir araç olduğunu ileri sürmüşlerdir (McGhee, 2010). Michael Kerr, iş ortamına rekreatif faaliyetleri entegre etmenin iş yerinde canlılık, mutluluk ve bağlılık oluşturacağını bu durumun da iş verimliliğine önemli bir katkıda bulunacağını ileri sürmüştür (Shujat vd., 2011). Literatüre göre otel endüstrisi büyük miktarda iş gücünün olduğu önemli sektörlerden biridir. Çalışanlar otel endüstrisinde doğası gereği tekrarlayıcı işler yapmaya zorlanmaktadır ve bu durumda üretkenlik seviyesini düşürerek baskıya ve monotonluğa yol açmaktadır (In, 2010).

Quinn (1998), iş tatmini, boş zaman tatmini ve psikolojik sağlık arasında önemli pozitif bir ilişki bulmuş ve iş veya boş zaman memnuniyet seviyeleri arttıkça psikolojik sağlık seviyeleri de aynı oranda artış göstermiştir (Bozgüney and Çimen, 2024). Bu çalışmada da gösterildiği gibi çalışanlar boş zaman aktivitelerinden önemli oranda tatmin elde ettiklerinde ruhsal ve psikolojik sağlıklarını koruyarak daha iyi bir performans sergileyebilecekleri öne sürülmüştür dolayısıyla da rekreatif programlar aracılığıyla iş tatmininin nasıl artırılacağını düşünmek çeşitli organizasyonlar açısından özellikle de otel endüstrisinde çalışanlar açısından oldukça önemlidir (Akmal vd., 2012).

Mokaya ve Gitari (2012), çalışmasında rekreatif aktivitelerin uygun bir şekilde planlanması, yönetilmesi ve sağlıklı bir şekilde organizasyonun yapısına entegre edilmesiyle birlikte çalışanların hem organizasyonla ile hem de diğer çalışanlarla arasındaki bağıllık seviyesini arttırdığını, liderlik ve iletişim becerilerini geliştirdiğini ve daha iyi bir performans sergilediğini gözlemlemiştir.

Yine Mokaya ve Gitari (2012) göre, çalışanların eğlence tesisi ihtiyacının karşılanması fiziksel ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılayacağından dolayı bu durumun da çalışanlarda üretkenlik ve memnuniyete yol açacağını ileri sürmüştür (Mokaya ve Gitari, 2012). Jain (2012), tarafından çalışma ortamı üzerine yapılan çalışmasındaki bulgulara göre çalışanların %71'inin iş yerlerine rekreatif aktivitelerinin dahil edilmesiyle birlikte iş yerlerinden oldukça memnun olduğunu sadece %15'inin bu durumdan memnun olmadığını gözlemlemiştir. Bu çalışma yine fazla mesai, stres, iş yükü ve can sıkıntısının iş memnuniyetsizliğine yol açan başlıca faktörler olduğunu ortaya koymuştur (Gurchiek, 2012). Yapılan bir vaka çalışmasına göre bir organizasyonda çeşitli eğlence ve dinlenme faaliyetlerinin organizasyonun bünyesine dahil edilmesinin çalışanların motivasyonunu artırdığı ve sağlıklı bir etkileşim ve iletişime yol açtığı ortaya konulmuştur. Oyunlar, piknikler ve özel etkinliklerin kutlanması gibi eğlence dolu faaliyetler çalışanların birbiriyle etkileşime girmesine kişilerarası ilişkilerin gelişmesine ve iş ortamının eğlenceli, rahat ve daha az stresli olarak algılanmasına yol açtığı gözlemlenmiştir (Shujat vd., 2011; Bozgüney & Büyükepekci, 2022).Yine çalışma koşulları ile çalışanların memnuniyeti üzerindeki ilişkiyi analiz etmek için yapılan bir diğer çalışmada ise yorgunluk, fazla mesai, iş yükü, can sıkıntısı ve stresin iş memnuniyetsizliğini artıran önemli faktörler olduğunu oysa ki iyi çalışma koşullarının, dinlenme ve eğlence olanaklarının, sağlık ve güvenlik olanaklarının, etkili insan kaynakları yönetimi uygulamalarının tüm bu olumsuz faktörleri bertaraf ederek iş memnuniyetini artırdığı ve organizasyonun etkili bir işleyişe sahip olmasına neden olduğu ortaya konulmuştur (Salunkhe, 2015). Bir organizasyonun personeli, işletmenin kar ve gelir arasındaki dengeyi koruyabilmesi için ihtiyaç duyduğu en değerli varlıklardan biridir (Bedarkar, 2014). Dolayısıyla da bir organizasyonun sağlıklı, etkili ve verimli bir şekilde yönetilebilmesi için çalışanlarını fiziksel, zihinsel ve ruhsal açıdan mutlu ve memnun edebilmesi ve iş performanslarını artırabilmesi için rekreatif faaliyetleri bünyesine stratejik ve sağlıklı bir şekilde entegre edebilmesi gerekmektedir (Shujat, 2011).

YÖNTEM

Bu tanımlayıcı ve kesitsel araştırma “Antalya ilinde turizm sektöründe otellerde çalışan personeller ile Ocak 2025 – Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya, herhangi bir dahil etme veya dışlama kriteri uygulanmaksızın, il genelinde gönüllü olarak katılım sağlayan toplam 160 turizm personeli dâhil edilmiştir. Veriler, çevrim içi ortamda Google Form aracılığıyla oluşturulan anket yoluyla toplanmıştır. Anket formu; katılımcıların demografik özelliklerine (cinsiyet, yaş, refah düzeyi, sektördeki tecrübe yılı) yönelik soruların yanı sıra, bireylerin Rekreatif katılım ve İş stresi düzeylerini ölçmeye yönelik iki psikometrik ölçek içermektedir.

Araştırma Modeli

Bu araştırma, otel çalışanlarının boş zaman (rekreatif) etkinliklere katılım düzeyleri ile iş stresi arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik ilişkisel tarama modeline dayanmaktadır. İlişkisel tarama modeli, iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla kullanılan nicel bir araştırma desenidir. Çalışmada, boş zaman katılım düzeyi bağımsız değişken, iş stresi düzeyi ise bağımlı değişken olarak ele alınmıştır. Ayrıca katılımcıların cinsiyet, yaş, medeni durum, sektördeki deneyim yılı ve refah düzeyi gibi demografik özellikleri kontrol değişkeni olarak değerlendirilmiştir.

Araştırmanın modeli, otel çalışanlarının rekreatif etkinliklere katılım düzeylerinin, iş stresi üzerindeki etkisini ortaya koymak amacıyla oluşturulmuştur. Bu doğrultuda, çalışmanın temel varsayımı “bireylerin boş zaman etkinliklerine katılım düzeyleri arttıkça iş stresinin azalacağı” yönündedir.

Araştırmanın modeli aşağıdaki şekilde kavramsallaştırılabilir:

Boş Zaman Katılımı (Bağımsız Değişken) → İş Stresi (Bağımlı Değişken)

Bu model kapsamında, çalışanların boş zaman etkinliklerine katılım sıklığı, içsel motivasyonları ve etkinlik türlerine göre iş stres düzeylerinde anlamlı farklılıklar olup olmadığı test edilmiştir. Ayrıca, demografik değişkenlerin bu ilişki üzerindeki etkileri de incelenmiştir.

Araştırma Grubu

Bu tanımlayıcı ve kesitsel araştırma “Antalya ilinde turizm sektöründe otellerde çalışan personeller ile Ocak 2025 – Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya, herhangi bir dahil etme veya dışlama kriteri uygulanmaksızın, il genelinde gönüllü olarak katılım sağlayan toplam 160 turizm personeli dâhil edilmiştir.

Çalışmaya katılan 160 personelin %61.2’ si erkek, %38.8’i kadındır. Yaş dağılımında katılımcıların %63.7’si 18-28 yaş aralığında, %27.5’i 29-38 yaş aralığında ve %8.1’i 39 yaş ve üzerindedir. Refah düzeyi açısından bakıldığında, %30’u düşük, %56.3’ü orta ve %13.7’si yüksek gelir grubundadır. Sektördeki tecrübe yıllarında ise katılımcıların %33.1’i 0-2 yıl, %33.8’i 3-5 yıl, %23.8’i 6-8 yıl ve %9.5’i 9 yıl ve üzeri sektör tecrübesine sahiptir.

Veri Toplama Araçları

Boş Zaman Katılım Ölçeği: Beard ve Ragheb (1980) tarafından geliştirilen Boş Zaman Katılım Ölçeği, bireylerin boş zaman etkinliklerine katılım sıklığını ölçmek amacıyla tasarlanmıştır. Ölçeğin Türkçe uyarlaması Gürbüz, Öncü, Emir ve Aydın (2013) tarafından yapılmıştır. Toplam 24 maddeden ve beş alt boyuttan oluşan ölçek, 5’li Likert tipi derecelendirme sistemi ile değerlendirilmektedir.

İş Stresi Ölçeği: Bireylerin iş stres düzeylerini belirlemek amacıyla House ve Rizzo (1972) tarafından oluşturulmuş ve Efeoğlu (2006) tarafından geliştirilmiştir. Ölçek, toplam 7 maddeden ve tek boyuttan oluşmakta olup, 5’li Likert tipi derecelendirme sistemi ile değerlendirilmektedir.

Verilerin Toplanması

Veriler, çevrim içi ortamda Google Form aracılığıyla oluşturulan anket yoluyla toplanmıştır.

Verilerin Analizi

Araştırma verileri, IBM SPSS Statistics 22.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir (IBM Corp., 2017). Öncelikle verilerin dağılım özellikleri incelenmiş, çarpıklık ve basıklık değerleri kontrol edildiğinde verilerin normal dağılıma uygun olduğu ortaya çıkmıştır. Verilerin -2/+2 değer aralığında dağılım göstermesi durumunda normal dağılım varsayımının karşılandığı belirtilmektedir (George ve Mallery, 2010). Tüm istatistiksel analizlerde anlamlılık düzeyi $p < 0,05$ olarak kabul edilmiştir (Field, 2024).

Etik Beyan

Bu araştırma, helsinki bildirgesi ilkelerine uygun olarak yürütülmüştür. Katılımcılardan araştırmaya gönüllü olarak katıldıklarına dair bilgilendirilmiş onam alınmıştır.

BULGULAR

Tablo 1. Normal Dağılım Tablosu

Ölçekler	Madde Sayısı	n	x	Ss	Çarpıklık	Basıklık
Boş zaman katılım ölçeği (BZKÖ)	27	160	2.78	1.07	0.73	1.22
BZKÖ. Rekreasyonel Aktivite	3	160	3.00	0.98	0.21	-.001
BZKÖ Bilişsel Aktivite	9	160	2.75	0.85	0.52	1.82
BZKÖ Sosyal Aktivite	9	160	2.57	0.92	0.82	0.86
BZKÖ Üretici Aktivite	6	160	3.03	0.88	0.25	-.27
İş stresi Ölçeği	7	160	2.93	0.88	0.33	-.10

* $p < .05$

Tablo 1’de çalışma kapsamındaki katılımcıların; Boş Zaman Katılım Ölçeği (BZKÖ) ve İş Stresi Ölçeği (İSÖ) alt boyutlarından aldıkları puanların ortalamaları ve çarpıklık ile basıklık değerleri verilmiştir. Buna göre BZKÖ alt boyutunda en yüksek ortalamanın 3,03 ile “Üretici Aktivite” olduğu ve İSÖ ölçeğinde ise ortalamanın 2,93 olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca çarpıklık ve basıklık değerleri kontrol edildiğinde verilerin normal dağılıma uygun olduğu ortaya çıkmıştır. Verilerin -2/+2 değer aralığında dağılım göstermesi durumunda normal dağılım varsayımının karşılandığı belirtilmektedir (George ve Mallery, 2010).

Tablo 2. Cinsiyet faktörüne bağlı olarak BZKÖ ve İş stresi düzeyi değişimleri

Ölçekler	Cinsiyet	n	x	Ss.	t	p
BZKÖ Rekreasyonel Aktivite	Kadın	62	3.11	1.04	1.248	0.170
	Erkek	98	2.93	0.78		
BZKÖ Bilişsel Aktivite	Kadın	62	2.74	0.72	-0.173	0.820
	Erkek	98	2.76	0.69		
BZKÖ Sosyal Aktivite	Kadın	62	2.65	1.12	-0.831	0.410
	Erkek	98	2.52	0.80		
BZKÖ Üretici Aktivite	Kadın	62	3.85	1.85	1.149	0.151
	Erkek	98	3.83	0.86		
İş Stresi Ölçeği	Kadın	62	2.82	1.05	-1.234	0.071

Ölçekler	Cinsiyet	n	x	Ss.	t	p
	Erkek	98	3.00	0.81		

Tablo 2' de katılımcıların cinsiyet değişkenine göre iş stresi ve boş zaman etkinliklerine katılım düzeyleri arasında anlamlı bir fark olup olmadığını belirlemek amacıyla bağımsız örneklem t-testi uygulanmıştır. Analiz sonuçlarına göre, Boş zaman katılımlı ölçeğinin alt boyutlarında yalnızca, sosyal aktivite boyutunda cinsiyete göre anlamlı bir fark gözlemlenmiştir ($t=-0,831$; $p=0,010$). Bu sonuca göre, kadın katılımcılar ($\bar{x}=2,65$), erkek katılımcılara ($\bar{x}=2,52$) kıyasla sosyal aktivitelere daha fazla katılım göstermektedir. Bu bulgular doğrultusunda, genel olarak cinsiyetin iş stresi ve boş zaman etkinliklerine katılım üzerinde belirleyici bir faktör olmadığı, ancak sosyal aktivite alanında kadınların daha aktif oldukları söylenebilir.

Tablo 3. Algılanan refah durumuna bağlı olarak BZKÖ ve İş stresi düzeyi değişimleri

Ölçekler	Algılanan Refah	n	x	Ss	F	p
BZKÖ Rekreasyonel Aktivite	Kötü	48	3.04	0.93		
	Normal	90	3.01	0.87	0.38	0.680
	İyi	22	2.84	0.92		
BZKÖ Bilişsel Aktivite	Kötü	48	2.66	0.85		
	Normal	90	2.83	0.56	1.31	0.024
	İyi	22	2.62	0.83		
BZKÖ Sosyal Aktivite	Kötü	48	2.40	1.03		
	Normal	90	2.68	0.90	1.46	0.150
	İyi	22	2.50	0.83		
İş Stresi Ölçeği	Kötü	48	2.79	0.94		
	Normal	90	3.00	0.85	0.84	0.430
	İyi	22	2.94	1.08		

Tablo 3'de Katılımcıların toplumsal olarak algıladıkları refah seviyesi ve ilgili ölçekler arasındaki farklılığın tespit edilmesine yönelik gerçekleştirilen tek yönlü varyans analizi (ANOVA) testi sonucunda; Boş Zaman Katılım Ölçeğinin Bilişsel Aktivite ($p = 0.024$) ve Üretici Aktivite ($p = 0.028$) alt boyutlarında anlamlı farklılık tespit edilmiştir ($p < 0.05$). Bilişsel aktivite düzeyinde, refah algısı "normal" olan bireylerin puanları, "iyi" ve "kötü" olan bireylerden anlamlı düzeyde yüksek olduğu belirlenmiştir ($2 > 3 > 1$). Üretici aktivite boyutunda ise "normal" refah algısına sahip bireyler, "iyi" düzeydekilere göre anlamlı biçimde daha yüksek puana sahip olduğu tespit edilmiştir ($2 > 3$).

Tablo 4. Boş zaman katılım ve iş stresi arasındaki ilişki

Ölçekler / Değişkenler	n	x	Ss	1	2	3	4
1. BZKÖ Rekreasyonel Aktivite	160	3.00	0.68				
2. BZKÖ Bilişsel Aktivite	160	2.75	0.24	.62*			
3. BZKÖ Sosyal Aktivite	160	2.57	0.15	.58*	.73*		
4. BZKÖ Üretici Aktivite	160	3.03	0.28	.53*	.61*	.66*	
5. İş Stresi Ölçeği	160	2.93	0.43	.55*	.63*	.72*	.99*

Tablo 4 incelendiğinde, boş zaman katılımının tüm alt boyutları arasında pozitif ve anlamlı ilişkiler olduğu görülmektedir ($p < .05$, tek yönlü). Ayrıca iş stresi ile boş zaman katılımı alt boyutları arasında da anlamlı pozitif ilişkiler bulunmuştur. En yüksek korelasyon, sosyal

aktivite ile üretici aktivite arasında ($r = .66, p < .05$) gözlenirken, en düşük ilişki rekreatif ve üretici aktiviteler arasındadır ($r = .53, p < .05$).

TARTIŞMA VE SONUÇ

Bu araştırma da Antalya ilinde otel sektöründe çalışan bireylerin boş zaman etkinliklerine katılım düzeylerinin, iş stresi algıları üzerindeki potansiyel etkisi araştırılmıştır. Otel çalışanlarının rekreatif aktivitelere katılım ve iş stresi düzeyleri, cinsiyet, yaş, sektör tecrübesi ve algılanan toplumsal refah düzeyi açısından incelenmiştir. Çalışmanın çoğunluğunu erkek bireyler oluşturmakta olup büyük bir kısmı 18-28 yaş aralığındadır, çoğu refah düzeyini orta seviyede olarak tanımlamakta ve sektörde 3-5 yıllık tecrübeye sahiptir.

Cinsiyet değişkeni ile boş zaman katılımı ve iş stresi arasında anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Literatürde yer alan benzer araştırma bulguları değerlendirildiği zaman Gürsoy ve Sevin (2021), boş zaman aktivitelerine katılım ile algılanan wellness (esenlik) ilişkisi üzerinde yaptıkları çalışmada cinsiyet durumlarına göre boş zaman katılım düzeyleri incelendiğinde, anlamlı farklılık saptandığını rapor etmişlerdir. Bu sonuç araştırma bulgularımızı destekler niteliktedir. Araştırma sonuçlarımızın aksine Şahin ve Bozdağ (2020) ve Akgül (2025) Üniversite öğrencilerinin boş zaman katılım düzeylerini incelediği çalışmalarında cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılık olmadığını rapor etmişlerdir.

Algılanan toplumsal refah düzeyi ile boş zaman katılımı ve iş stresi düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Bu noktadan hareketle refah düzeyi artan bireylerin boş zaman katılım düzeylerinin de olumlu yönde değişebileceği söylenebilir. Literatürde yer alan benzer araştırma bulguları değerlendirildiği zaman Gökmen ve Şentürk'ün (2019) yaptığı araştırma sonuçlarına göre katılımcıların algıladıkları aylık gelir düzeylerine göre boş zaman katılım düzeylerinde anlamlı farklılık olduğu rapor edilmiştir. Bir diğer sonuç bireylerin boş zaman aktivitelerine katılımı ile iş stresi arasında anlamlı bir farklılığın oluşması şeklindedir. Bu sonuçtan yola çıkarak çalışmaya katılan bireylerin iş stres düzeyleri yüksek olması durumunda boş zaman faaliyetlerine daha fazla katılım sağlayacağı anlaşılmaktadır. Araştırmamıza yönelik gerçekleştirilen diğer çalışmalar incelendiğinde; Korkutata ve Özavcı (2022) kamu ve özel sektörde çalışan personelin boş zaman tutumlarının incelenmesi adlı çalışmalarında iş hayatının bireyleri sınırlandırması ve boş zamanları kısıtlayarak boş zamana yönelimi olumsuz etkilemesi çalışanların boş zaman ihtiyacını arttırdığı özellikle de iş hayatının olumsuz yönüyle birlikte stresin artması sonucu iş performansının da olumsuz etkilenebileceğini raporlamıştır.

Öneriler

- Araştırma farklı örneklem grubu ve farklı demografik sorularla uygulanabilir.
- Turizm işletmelerinde yapılacak olan bilimsel araştırmalarla otel çalışanlarının boş zaman aktivitelerine katılım düzeyleri, iş stresi düzeyleri ve bunu etkileyen faktörlerin incelenmesi ortaya çıkabilecek olumsuz sonuçların çözümlenmesinde yarar sağlayabilir.
- Araştırmanın katılımcı sayısı artırılabilir.

KAYNAKLAR

- Akgül, A. (2025). Examining the Relationship Between Leisure Management and Digital Addiction Levels in Tennis Athletes. *Nortis Journal of Sports Sciences*, 1(1).
- Akmal, Fadzilah, Zainol, Fakhrul Anwar, Mansor Maslina, Ghazali, Zaharah.(2012). Recreational Program and Its Association with Job Satisfaction. *Asian Social Science*, (8)13, 172-180
- Bayram, A., Yalcin, I., Sahin, E., Ekinci, N. E., Talaghir, L. G., & Iconomescu, T. M. (2025). The role of recreational flow experience and well-being on re-participation intention: recreational sport participants. *Frontiers in Psychology*, 16, 1574337. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2025.1574337>
- Bedarkar, M. (2014). A study on the drivers of employee engagement impacting employee Performance. *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 133, 106-115.
- Bologna, C. (2019, October 31). *Why some people with anxiety love watching horror movies*. HuffPost. https://www.huffpost.com/entry/anxiety-love-watching-horror-movies_1_5d277587e4b02a5a5d57b59e
- Bozgüney, R., & Büyükipেকci, S. (2022). Examining the Relationship Between the Leadership Levels and Authenticity of the Students in the Department of Recreation. *Pakistan Journal of Medical & Health Sciences*, 16(02), 777-777.
- Bozgüney, R., & Çimen, E. (2024). Spor bilimleri fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin geleceğe yönelik tutum ve içsel motivasyonları arasındaki ilişkinin incelenmesi. *SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJJournal)*, 9(117), 9288-9294.
- Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioral sciences* (2nd Ed.). Lawrence Erlbaum Associates.
- Çuhadar, A. (2025). Boş Zamanın Doğru Kullanımı: İnternet Kumar Bağımlılığını Önlemede Rekreatyoneel Sporun Önemi. *Sportive*, 8(2), 33-49. <https://doi.org/10.53025/sportive.1727840>
- Demiral, Y., Ünal, B., Kılıç, B., Soysal, A., Bilgin, A. C., Uçku, R. ve Theorell, T. (2007). İş Stresi Ölçeğinin İzmir Konak Belediyesi'nde çalışan erkek işçilerde geçerlik ve güvenilirliğinin incelenmesi. *Toplum Hekimliği Bülteni*, 26(1), 11-18
- Efeoğlu, İ. E. (2006). İş-aile yaşam çatışmasının iş stresi, iş doyumunu ve örgütsel bağlılık üzerindeki etkileri: Adana il merkezinde sağlık sektöründe bir uygulama. (Yayımlanmamış doktora tezi). Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
- Field, A. (2024). *Discovering statistics using IBM SPSS statistics* (6th ed.). Sage Publications.
- George, D., & Mallery, P. (2010). *SPSS for Windows step by step: A simple guide and reference* (10th ed.). Pearson.
- Gökmen, Ü. C., & Şentürk, A. (2022). Üniversite Öğrencilerinin Boş Zaman Katılımları ile Boş Zaman Yönetimleri Arasındaki İlişkinin Analizi. *Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi*, 8(2), 330-345.
- Göncü, B. S., Kılıç, Y., & Yalçın, İ. (2024). Moods and Prosocial Motivation Levels of Athletes. *Turkish Journal of Sport and Exercise*, 26(3), 529-536. <https://doi.org/10.15314/tsed.1479198>
- Gumus, H., & Isik, O. (2018). The relationship of physical activity level, leisure motivation and quality of life in candidate teachers. *International Journal of Progressive Education*, 14(5), 22-32
- Gürbüz, B., Öncü, E., & Aydın, E. (2013). Rekreatyon katılım ölçeği: Geçerlik ve güvenilirlik çalışması. *Spor Bilimleri Dergisi*, 23(2), 50-64.
- Gurchiek, K. (2012). September 24. Retrieved from SHRM: <https://www.shrm.org/resourcesandtools/hr-topics/organizational-and-employee-development/pages/fun-at-workstudy.aspx>
- Gürsoy, Ö., & Sevin, H. D. (2021). Boş Zaman Aktivitelerine Katılım ile Algılanan Wellness (Esenlik) İlişkisi. *OPUS International Journal of Society Researches*, 18(42), 5444-5479. <https://doi.org/10.26466/opus.897041>
- Huffmon, A. (2011). *Bringing Fun into the Workplace, Part 2*. URL: <http://angelahuffmon.suite101.com/bringing-fun-into-the-workplace-part-2-a374294> (accessed on February 5, 2012)
- In, C. Y. (2010). *Workplace Fun and Job Satisfaction: the Moderating effects of attitude towards fun*. Hong Kong, China.
- John R. B. (2011). *Organizational Behavior*. John Wiley ve Sons.

- Karaküçük, S. (2005). Rekreasyon boş zamanları değerlendirme. Bağırhan Yayınevi
- Karaoğlu, B., Pepe, O. (2018, 4-6 December). *The effect of problem-solving skills of fear of the negative assessments university student* [Oral presentation]. 5th International Conference of Physical Education and Sports Science, Nevşehir/Türkiye.
- Karasar, N. (2012). *Bilimsel araştırma yöntemi (21. Baskı)*. Nobel Yayınevi.
- Koç, M. C., Ayar, H., Gümüş, H., & Çimen, K. (2019). Leisure motivation and leisure satisfaction: A practice on open water swimming competitions. *OPUS International Journal of Society Researches*, 13(19), 1914-1929. <https://doi.org/10.26466/opus.596597>
- Korkutata, A., & Özavci, R. (2022). Kamu ve Özel Sektörde Çalışan Personelin Boş Zaman Tutumlarının İncelenmesi. *Turur Turizm Ve Araştırma Dergisi*, 11(2), 158-176.
- McGhee, P. (2010). *Changing Corporate Perceptions of the Value of Humor*. URL: <http://www.laughterremedy.com/2010/12/changing-corporate-perceptions-of-the-valueof-humor/> (accessed on January 5, 2012)
- Mokaya, S.O., Gitari, J.W. (2012). Effects of Workplace Recreation on Employee Performance The Case of Kenya Utalii College. *International journal of humanities and social science*, 2, 176-183
- Pattanayak, B. (2005). *Human Resource Management*. PHI Learning Pvt. Ltd.
- Şahin, H. M., & Bozdağ, Ö. (2020). Üniversite Öğrencilerinin Boş Zaman Etkinliklerine Katılım Düzeylerinin Boş Zaman ve Yaşam Tatminlerine Etkisi. *Türkiye Bilimsel Araştırmalar Dergisi*, 5(2), 220-235.
- Salunke, D. G. (2015). Work environment and its effect on job satisfaction in cooperative sugar factories in Maharashtra. *Abhinav International Monthly refereed Journal of Research in Management ve Technology*, 4(5), 21-31.
- Shiyani, V. (2018). *Business management ideas*. Retrieved from Job Satisfaction: Meaning, Definition, Importance, Factors, Effects and Theories: <https://www.businessmanagementideas.com/human-resource-management-2/job-satisfaction/job-satisfaction-meaning-definitionimportance-factors-effects-and-theories/19709>
- Shujat, Sobia., Ameer , Farah., Cheema , Farooq-Eazam.(2011). Effects of Recreational and Entertainment Activities on Employees Job Satisfaction: A Case Study. *Journal of Management and Social Sciences*, 7(1), 12-18.
- Şimşek, K. Y., & Çevik, H. (2020). Development of the leisure activity participation scale (LAPS). *Society and Leisure*, 43(1), 98-115.
- Yalçın, İ. (2018). *Profesyonel futbolcularda zihinde canlandırma ile öz güven arasındaki ilişkinin araştırılması*. Doktora tezi, Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Sakarya.
- Yousefi, Z., Abedi, M., Baghban, I., Eatemadi, O., & Abedi, A. (2011). Personal and situational variables, and career concerns: Predicting career adaptability in young adults. *The Spanish Journal of Psychology*, 14(1), 263-271. <https://doi.org/10.25307/jssr.328103>